

Tarseel, Vol.17 (ISSN:0975-6655)

A Peer Reviewed Research Journal of Urdu

Listed in UGC-CARE

Directorate of Distance education,

University of Kashmir

ہندوستان میں اوپن ڈسٹنس لرننگ - ایک تجزیہ

پروفیسر مشتاق احمد آئی پیٹیل

تلخیص

فاصلاتی تعلیم، تعلیمی نظام کا ایک جز ہے، لیکن پھر بھی بہت پیچیدہ اور ایک وسیع علاقہ ہے، اس میں شریک حصہ دار طلباء، اساتذہ، تعلیمی ادارے، حکومت کے عہدیداران، حکومتی پالیسیاں سبھی اس پر اثر انداز ہوتے ہیں جو خود بھی اس طرز تعلیم کی تبدیلیوں کے زیر اثر ہیں۔ اس لئے ضروری ہے کہ یہ دیکھا جائے کہ پچھلے چند سالوں میں (جن میں کووڈ-۱۹ کا عرصہ بھی شامل ہے)، ان اداروں کا مظاہرہ کیسا رہا؟ اب ملک کے طول و عرض میں اداروں اور طلباء کی شرکت کیسی ہے؟ دیہی و شہری علاقوں میں طلباء اور بالخصوص لڑکیوں کا حصہ کیسا ہے؟ علاقائی مراکز طلباء تک پہنچنے کا اہم ذریعہ ہیں، وہ شہری و دیہی علاقوں میں قائم ہیں۔ یونیورسٹیاں مختلف قسم کی اور مختلف مضامین سے منسلک ہیں ان میں کونسا طرز تعلیم استعمال ہو رہا ہے۔ انہی نکات کو سمجھنے کی کوشش اس آرٹیکل میں کی جا رہی ہے۔

کلیدی الفاظ:

اوپن ڈسٹنس لرننگ، خواتین کی خصوصی یونیورسٹیاں، یونیورسٹیوں کے اقسام

2.0 تمہید

رسمی تعلیم پری پرائمری سے پی ایچ ڈی تک مختلف مراحل سے گزرتی ہے، جو عمر کے تین سال سے تقریباً ۲۴ سال تک جاری رہتی ہے۔ تعلیم اگرچہ مختلف مراحل پر ہوتی ہے، لیکن فاصلاتی تعلیم اوپن اسکول (جیسے NIOS) اور اوپن یونیورسٹی (جیسے IGNOU) سے ہونے والی تعلیم ہے۔ اعلیٰ سطح پر یہ فاصلاتی تعلیم اوپن یونیورسٹی یا نظامت فاصلاتی تعلیم سے حاصل ہوتی ہے۔ فاصلاتی تعلیم کے نظم میں بڑے مسائل اور چیلنجز ہیں، ٹیل و انصاری (۲۰۱۳) نے فاصلاتی تعلیم میں حاصل کئی مشکلات کا ذکر کرتے ہوئے کچھ فوائد کا بھی ذکر کیا ہے، جہاں یہ طرز جمہوریت، سماجی انصاف کو فروغ دیتا ہے، وہیں ان کا ماننا ہے کہ باقاعدہ نظم و نسق (ریگولیری فریمورک) کی دشواریاں، اساتذہ کی پیشہ ورانہ تربیت کی کمی، انکے کردار کی نا سمجھی، نظم و نسق کی دشواریاں، لاگت و فوائد میں بے ترتیبی وغیرہ کا بھی ذکر کرتے ہیں۔

EDUCATIONAL STRUCTURE IN INDIA

حاکم: 1 اوپن اسکول نظام کا حصہ

Source: UGC Brochure on Higher Education in India at a glance

فاصلاتی تعلیم نظم کو خاکہ 1 میں دکھایا گیا ہے۔ اوپن یونیورسٹی کلاس XIII یعنی یو جی کے پہلے سال سے اور عمر کے ۱۸ سال کے بعد شروع ہوتی ہے۔ چونکہ اس کا فلسفہ کھلا (اوپن) ہے، یعنی اس میں بڑھی عمر کے افراد بھی فاصلاتی طور پر تعلیم حاصل کر سکتے ہیں، اس لئے اس کی حتمی عمر نہیں لکھی گئی ہے۔ یہ ہندوستانی تعلیمی نظام میں ایک تسلیم شدہ طریقہ ہے، اس لئے اس سے حاصل شدہ اسناد باقاعدہ (ریگولیری) اسناد کے مساوی ہیں، جس میں یو۔ جی۔ سی کا او۔ ڈی۔ ایل اور براہ راست ذریعہ اور روایتی ذریعے سے حاصل کی گئی اسناد کی برابری کا خط بھی شامل ہے۔ اس کے مطابق او۔ ڈی۔ ایل یا / اور براہ راست ذریعے (آن لائن موڈ) سے حاصل شدہ انڈرگریجویٹ اور پوسٹ گریجویٹ یا ڈپلومہ سطح کی اسناد، متعلقہ روایتی انداز کے ذریعے پیش

کیے جانے والے انڈرگریجویٹ، پوسٹ گریجویٹ یا ڈپلوموں کے برابر سمجھی جائیں۔
 اوپن لرننگ کو خاکہ نمبر 1 میں یہ بتلایا گیا ہے کہ اعلیٰ تعلیم میں اوپن لرننگ اعلیٰ معیار کی تعلیم ہے، خاکہ ہمیں یہ بھی بتلاتا ہے کہ اس میں پڑھ رہے طلبہ کا حصہ روایتی یو۔ جی (UG) پروگرامس کے مقابلہ کم ہے، لیکن مختلف اعداد و شمار سے پتہ چلتا ہے کہ اعلیٰ تعلیم میں اوپن لرننگ کے طلبہ کی شراکت چودہ فیصد سے بھی زائد ہے، یہی وجہ ہے کہ او۔ ڈی۔ ایل (ODL) کے مختلف پہلوؤں کا مطالعہ ضروری ہے۔

عملی اصطلاحات

اس مضمون میں جن الفاظ کو استعمال کیا گیا ہے، ان کے معنی اس طرح سے ہیں۔

اوپن ڈسٹنس لرننگ یا اوپن لرننگ

اس مضمون میں اسے فاصلاتی تعلیم کے طور پر بھی استعمال کیا گیا ہے۔ یہ ایک ایسا نظام تعلیم ہے جس میں معلم و متعلم کے درمیان جو جغرافیائی فاصلہ ہے، اسے پُر کرنے کے لئے مختلف ذرائع (میڈیا) جیسے پرنٹ، الیکٹرانک، آن لائن کا استعمال کیا جاتا ہے، اور کبھی کبھار تعلیمی مراکز (لرنر سپورٹ سینٹرز) میں روبرو ہونے کا موقع ملتا ہے، تاکہ دوری کو قابو میں رکھتے ہوئے چک دار اکتسابی ماحول فراہم کیا جائے۔

خواتین کی خصوصی یونیورسٹیاں

اعلیٰ تعلیم کے سرکاری یا نجی ایک جنس ادارے جو مختلف مضامین میں تعلیم دے رہے ہوں، اور جو صرف طالبات کو داخلہ دیتے ہیں، تاکہ ان کی تعلیم میں حصہ داری کو بڑھا سکیں، نتیجتاً پورے سماج کی ترقی کا ضامن بنیں۔

یونیورسٹیوں کے اقسام

سرکاری یا نجی یونیورسٹیاں یا ادارے جو مختلف مضامین، یا سبھی مضامین میں مراکز اور/یا صرف فاصلاتی تعلیم فراہم کرتے ہیں۔ یہ جماعت XIII سے آگے اور عمر کے ۱۸ سال سے اوپر کی تعلیم فراہم کرتے ہیں۔ اس مضمون میں اداروں کو یونیورسٹیوں کے مترادف الفاظ کے طور پر استعمال کیا گیا ہے۔

علاقہ

اس مطالعہ میں علاقہ سے مراد شہری و دیہی علاقہ ہے، جہاں پر یونیورسٹی کا قیام ہے، اور جہاں طلبہ فاصلاتی تعلیم میں داخلہ

لیتے ہیں۔

ریجنل سینٹرز (علاقائی مراکز)

علاقائی مراکز او۔ ڈی۔ ایل (ODL) نظام کو فروغ دینے، ایل۔ ایس۔ سیس (LSCs) کے قیام، ترقی، دیکھ بھال اور نگرانی کے ذمہ دار ہیں۔ علاقائی مراکز پروگراموں اور طلباء کی معاونت کی خدمات کے لیے بھی ذمہ دار ہیں۔

3.0 طریقہ تحقیق

اس تحقیق میں AISHE ۲۰۲۰-۲۰۱۹ء یعنی بنیادی ذرائع سے حاصل شدہ اعداد و شمار کا استعمال کیا گیا۔ محقق نے ہندوستان میں فاصلاتی نظام پر کچھ سوالات قائم کیے ہیں تاکہ تحقیق کو ایک سمت ملے۔ ان سوالات کے حل کی تلاش نے معطیات کو جدول میں پیش کرنے میں مدد دی۔ حاصل شدہ اعداد و شمار کا مختلف طرز سے کہیں فیصد، کہیں کہیں مجموعی فیصد کو معلوم کیا گیا۔ مثال کے طور پر طلبہ کی تعداد اور اداروں کی تعداد کا موازنہ مناسب نہ ہوتا اس لیے متعلقہ زمروں میں ان کے فیصد حصہ کو معلوم کر کے اس طرح حاصل شدہ فیصد کا آپس میں موازنہ کیا گیا۔ ایک چینی مقولہ ہے، 'ایک تصویر ہزار الفاظ سے بہتر ہے'، اسی لئے قارئین کے ذہن میں بہتر منظر کشی کے لیے معطیات کو خاکوں اور گرافس میں پیش کیا گیا ہے۔ اعداد و شمار کے اس تجزیہ اور خاکوں کی تیاری کے لیے گوگل شیٹ کا استعمال کیا گیا، اور ملک گیر فاصلاتی تعلیم کے اداروں اور طلبہ کی تعداد بتانے کے لیے مائیکروسافٹ پینٹ سے اشکال میں ضروری تبدیلی کی گئی۔

4.0 تجزیہ اور بحث و مباحثہ

IQ: پچھلے چھ سالوں میں او۔ ڈی۔ ایل ODL اداروں میں طلبہ کی تعداد کا رجحان کیسا رہا؟

جدول 1: فاصلاتی تعلیمی ادارے، طلباء کی تعداد، چھ سالوں میں کل داخلہ کافی صد اور مجموعی صد

سال	ادارے برائے فاصلاتی تعلیم	نمبر اور فیصد	مجموعی فیصد
2014-15	157	38,11,723	
	(21.16%)	(15.89%)	15.89%

31.84%	38,24,901 (15.95%)	130 (17.52%)	2015-16
48.89%	40,89,781 (17.05%)	114 (15.36%)	17-2016
65.70%	40,31,594 (16.81%)	118 (15.90%)	2017-18
82.25%	39,72,068 (16.56%)	104 (14.02%)	2018-19
100.00%	42,56,416 (17.75%)	119 (16.04%)	2019-20

* فہرست میں وہ یونیورسٹیاں/ادارے شامل ہیں جو فاصلاتی طرز کے ذریعے پروگرام پیش کرنے کے لیے تسلیم شدہ ہیں (ماخذ:

AISHE اور DEB اعداد و شمار)

یوں تو مختلف یونیورسٹیوں میں طلبہ کے اندراج کا دعویٰ مختلف ہوتا ہے، لیکن صحیح اعداد و شمار تو مستند وسیلہ سے ملتا ہے۔ اسلئے، جدول 1 میں DEB ڈی۔ای۔بی اور ۲۰۲۰-۲۰۱۹ء AISHE ویب گاہ سے پچھلے چھ (۶) تعلیمی سالوں کے اعداد و شمار اکٹھا کر کے ان کا موازنہ کیا گیا۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ سال ۲۰۱۴-۲۰۱۵ء سے ۲۰۱۹-۲۰۲۰ء طلبہ کے داخلے میں بتدریج بڑھوتری ہوتی رہی ہے لیکن ۲۰۱۷-۲۰۱۸ء اور ۲۰۱۸-۲۰۱۹ء کے سال میں دیکھا گیا کہ طلبہ کے داخلے میں کچھ حد تک کمی واقع ہوئی ہے، ہو سکتا ہے اس کی وجہ کووڈ-۱۹ کا اثر بھی رہا ہو۔ کل ملا کر ان چھ سالوں میں طلبہ کا ہر سال کے داخلے کا حصہ تقریباً یکساں رہا، جو کل داخلے کی شراکت کا کم سے کم یعنی ۱۵.۸۹ فی صد اور زیادہ سے زیادہ ۲۱.۷۵ فی صد رہا۔

اسی طرح سے پچھلے چھ سالوں میں اداروں کی تعداد معلوم کی گئی جو فاصلاتی تعلیم دے رہے تھے، ان کی تعداد کم و بیش یکساں رہی۔ ان میں سب سے زیادہ ۲۰۱۵-۲۰۱۴ء میں ۱۵۷ ادارے یعنی چھ سالوں کی شراکت کا ۲۱.۱۶ فی صد اور ۲۰۱۸-۲۰۱۹ء میں ۱۰۴ ادارے یعنی ۱۴.۰۲ فی صد ہی تسلیم شدہ تھے۔ یہاں پر اداروں کا مطلب وہ تمام یونیورسٹیاں یا ادارے (انسٹی ٹیوشنز) ہیں، جو فاصلاتی نظام کے ذریعے تعلیم پہنچا رہی ہیں۔ نوٹ کرنے والی بات یہ ہے کہ ۲۰۱۷ء کے فاصلاتی

تعلیم کے نئے ناصول و ضوابط (ریگولیشنس) کا اثر اداروں کی کمی کے طور پر بھی دیکھا جا سکتا ہے، کیوں کہ ان اصول و ضوابط (ریگولیشنس) میں معیار پر توجہ دی گئی ہے۔

داخلہ لینے والے طلبہ کے فی صد اور اداروں کے فی صد کا موازنہ کیا جائے تو گراف (خاکہ 2) سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ سوائے ۲۰۱۵-۲۰۱۶ء اور ۲۰۱۶-۲۰۱۷ء کے باقی تمام سالوں میں طلبہ کی تعداد لگاتار بڑھی ہے اور اداروں کی تعداد اس کی نسبت گھٹی ہے یعنی اس کا فیصد ۵۰ فی صد سے بھی کم ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے۔ اس سے لگتا ہے کہ آنے والے دنوں میں جہاں طلبہ کی تعداد بڑھ رہی ہے اداروں کی تعداد بھی بڑھانے کی ضرورت ہے۔

خاکہ 2: فاصلاتی تعلیمی اداروں اور طلباء کے داخلوں کا موازنہ

2Q: ریاستی اعتبار سے فاصلاتی تعلیم دینے والے ادارے اور طلبہ کی تعداد و فی صد کتنی ہے؟

جدول 2: ریاستی اعتبار سے فاصلاتی تعلیم دینے والے ادارے اور طلبہ کی تعداد و فی صد

ریاست	فاصلاتی تعلیم مہیا کرانے والی یونیورسٹیاں اور ان کی فی صد حصہ داری	فاصلاتی ذریعے سے تعلیم حاصل کرنے والے طلبہ اور فی صد حصہ
تمل ناڈو	15 (12.61%)	530953 (12.47%)
کرناٹک	10 (8.4%)	67402 (1.58%)
مہاراشٹر	9 (7.56%)	631728 (14.84%)
مغربی بنگال	8 (6.72%)	109929 (2.58%)

64708 (1.52%)	7(5.88%)	اتر پردیش
51434(1.21%)	7(5.88%)	تلنگانہ
143591(3.37%)	7(5.88%)	مدھیہ پردیش
252251(5.93%)	7(5.88%)	آندھرا پردیش
151533(3.56%)	6(5.04%)	راجستھان
1556933(36.58%)	6 (5.04%)	دہلی
198390(4.66%)	5(4.2%)	کیرالہ
68158 (1.6%)	5(4.2%)	آسام
61147(1.44%)	4(3.36%)	ہریانہ
17535(0.41%)	3(2.52%)	اوڈیشہ
74007(1.74%)	3(2.52%)	چھتیس گڑھ
64055(1.5%)	2(1.68%)	اتراکھنڈ
39801(0.94%)	2(1.68%)	پنجاب
19114(0.45%)	2(1.68%)	جموں و کشمیر
50408(1.18%)	2(1.68%)	گجرات
26309(0.62%)	2(1.68%)	بہار
6730(0.16%)	2(1.68%)	اروناچل پردیش
6752(0.16%)	1(0.84%)	تریپورہ
29170(0.69%)	1(0.84%)	سکم
13652(0.32%)	1(0.84%)	پڈوچیری
6823(0.16%)	1(0.84%)	ہماچل پردیش
13903(0.33%)	1(0.84%)	چندی گڑھ

مجموعی عدد	119(100%)	4256416(100%)
------------	-----------	---------------

جدول 2 میں ریاستوں کے تحت فاصلاتی طور پر تعلیم دینے والے اداروں کی تعداد معلوم کی گئی۔ اس سے یہ نتیجہ نکل کر آیا کہ تمل ناڈو، میں سب سے زیادہ یعنی ۱۵ ادارے (۱۲.۵ فی صد) فاصلاتی تعلیم دے رہے تھے، جبکہ تریپورہ، مہاراشٹر پر دیش، چندری گڑھ میں سب سے کم یعنی صرف ایک ادارہ ہی فاصلاتی تعلیم چلا رہا تھا، جس کا تجزیہ یہاں کیا گیا ہے، ویسے یہاں ان ریاستوں کا ذکر نہیں کیا گیا جہاں پر کوئی فاصلاتی تعلیم کا ادارہ نہیں ہے۔ مجموعی طور پر دیکھا گیا کہ تمل ناڈو، کرناٹکا، مہاراشٹر میں ملک کے ۲۵ فی صد سے زائد فاصلاتی تعلیم کے ادارے کام کر رہے تھے، جبکہ ان میں اگر مغربی بنگال، اتر پردیش، تلنگانہ اور آندھرا پردیش کے اداروں کی تعداد کو بھی شامل کیا جائے تو ملک کے آدھے سے زائد ادارے انہیں آٹھ (۸) ریاستوں میں قائم تھے، جو فاصلاتی طور پر طلبہ تک تعلیم پہنچا رہے تھے۔

اب اگر طلبہ کے اندراج کی بات کریں تو ایک حیرت انگیز انکشاف یہ بھی ہوا کہ دلی، مہاراشٹر اور تمل ناڈو ریاستوں میں فاصلاتی تعلیم کے ۶۳.۸۹ طلبہ موجود ہیں اور باقی ۳۶.۱۱ فی صد طلبہ پورے ملک سے ہیں۔ اس سے صاف ظاہر ہے کہ فاصلاتی تعلیم کا دباؤ ملک کے مختلف علاقوں یا یونیورسٹیوں پر مختلف ہے اور کہیں کہیں یہ حد سے بھی زیادہ نظر آتا ہے۔ خاکہ 3 میں پورے ملک میں فاصلاتی تعلیم دینے والے ادارے اور طلبہ کو ملک کے نقشہ پر دکھایا گیا ہے۔

Statewise Higher Education Institutions

نکات: 3 ریاستیں اعتبار سے فاصلاتی تعلیم دینے والے اداروں اور طلباء کی تعدادوں کی صورت میں

ساتھ ہی ساتھ ان ریاستوں میں موجود یونیورسٹیوں کا، جو فاصلاتی تعلیم فراہم کر رہی ہیں پورے ملک میں موجود فاصلاتی تعلیم فراہم کرنے والی یونیورسٹیوں کے ساتھ فیصد معلوم کیا گیا۔ اسی طرح متعلقہ ریاستوں میں فاصلاتی تعلیم میں داخلہ لینے والے طلباء کا پورے ملک کی یونیورسٹیوں میں داخلہ لینے والے طلبہ کے ساتھ فیصد معلوم کیا گیا۔ اس طرح حاصل دونوں فی صد کا موازنہ پورے ملک کے اعداد و شمار کی روشنی میں کیا گیا، اس طرح حاصل ہونے والے اعداد و شمار کو نقشہ (خاکہ 4) میں پیش کیا گیا ہے۔ اس نقشے سے پتہ چلتا ہے کہ مہاراشٹر، آندھرا پردیس، دلی، تمل ناڈو میں طلبہ کی فی صد شرکت کی تعداد یونیورسٹیوں کے موازنے میں کافی زیادہ نظر آ رہی ہے، یعنی یہ ان ریاستوں میں فاصلاتی نظام تعلیم فراہم کرنے والے اداروں کی کمی ظاہر کر رہا

اس کی وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ بہت ساری یونیورسٹیاں جو کئی سالوں سے شہروں سے باہر قائم ہو گئی، اب آبادی اور شہری وسعت کے بڑھنے سے شہروں میں آچکی ہیں اور ان کا بھی شمار شہری اداروں میں ہونے لگا ہے۔

اس طرح یونیورسٹی میں طلبہ کے داخلے کے تناسب کا موازنہ کیا جائے تو دیہی علاقوں میں ۱۷.۴۶ فیصد لڑکے اور ۱۸.۸۳ فیصد لڑکیاں اور شہری علاقوں میں ۸۲.۵۴ فیصد لڑکے اور ۸۱.۸۱ فیصد لڑکیاں فاصلاتی نظام میں تعلیم حاصل کر رہی ہیں، یعنی نقشہ (خاکہ 5) سے ظاہر ہے کہ شہری علاقوں میں یونیورسٹیوں کی تعداد زیادہ ہے، لیکن ان علاقوں میں اس سے بھی زیادہ طلبہ کی تعداد ہے، یعنی ان علاقوں میں مزید فاصلاتی تعلیم کے ادارے قائم کرنے چاہیے۔

خاکہ 5: علاقائی اعتبار سے یونیورسٹیوں، طلباء و طالبات کی شرکت

داخلوں میں علاقائی اور صنفی لحاظ سے حصہ داری

Q 4: خواتین کی مختص و عام یونیورسٹیوں کی تعداد اور طلباء و طالبات کی شرکت کتنی ہے؟

جدول 4: خواتین کی مختص و عام یونیورسٹیاں طلباء (لڑکے) اور طالبات (لڑکیوں) کی شرکت

خصوصی ادارے برائے خواتین خصوصی ادارے برائے خواتین طالبات کا عمومی اور خصوصی طلباء کا عمومی اور خصوصی اداروں
اداروں برائے خواتین میں داخلہ برائے خواتین داخلہ

2365607	1884369	115 (96.64%)	نہیں
(99.94%)	(99.73%)		
1411	5029	4 (3.36%)	جی ہاں
(0.06%)	(0.27%)		

2367018

1889398

119(100%)

گرائڈکل

(100%)

(100%)

یکساں تعلیم کی فراہمی کے لیے مختلف کوششیں ہو رہی ہیں، جس میں خواتین کے اداروں کا قیام بھی شامل ہے۔ حالانکہ باقاعدہ (ریگولر) تعلیم میں لڑکیاں اور انکے والدین اپنی بچیوں کو خواتین کے اداروں میں تعلیم دینا پسند کرتے ہیں، لیکن کیا یہی حال فاصلاتی تعلیم کے اداروں کا بھی ہے، جہاں طالبات کو باقاعدہ تعلیم (ریگولر) کی طرح تدریسی سرگرمیوں میں شرکت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اپریل ۲۰۲۲ء مانتے ہیں کہ خواتین کے لئے اعلیٰ تعلیم میں یعنی باقاعدہ کالج (ریگولر کالج) میں ۱۹۹۲ء کے بعد کافی کام ہوا ہے۔ اس کے برعکس یونیورسٹی کے فاصلاتی تعلیم کے اعداد و شمار سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ ایسے ادارے جو صرف خواتین کے لیے فاصلاتی تعلیم فراہم کر رہے ہیں صرف ۳۶.۳۶ فی صد ہیں، جبکہ باقی سب ۹۶.۶۳ فی صد بھی کو تعلیم (جنرل) فراہم کر رہے ہیں، جن میں خواتین بھی شامل ہیں۔ اس سے ظاہر ہو رہا ہے کہ لڑکیوں کو عام (جنرل) یونیورسٹیوں میں تعلیم حاصل کرنے میں کوئی عذر نہیں ہے۔

خاکہ 6: خواتین کی مختص و جنرل یونیورسٹیاں - طلباء (لڑکے) اور طالبات (لڑکیوں) کی شرکت

جدول 4 کے اس تجزیہ سے پتہ چلتا ہے کہ جہاں تک خواتین کے داخلوں کا تعلق ہے وہ اپنا داخلہ عام (جنرل) یونیورسٹیوں میں کثرت سے کراتے ہیں، جہاں پر سبھی صنفوں کے طلبہ پڑھ رہے ہیں۔ اس کی مثال لڑکیوں کے عام یونیورسٹیوں کے ۹۹.۷۳ فی صد داخلہ سے ملتی ہے، یعنی صرف صفر اشاریہ ستر فی صد طالبات خواتین کی یونیورسٹیوں میں فاصلاتی طرز پر پڑھ رہی ہیں۔ ایک چونکا نے والی حقیقت نظر آئی کہ طلباء یعنی لڑکوں کی ایک چھوٹی سی تعداد صفر اشارہ صفر چھ فی صد خواتین کی یونیورسٹیوں میں بھی پڑھ رہے ہیں۔ مزید تفتیش سے پتہ چلا کہ جیوٹی و دیپٹھ خواتین کی یونیورسٹی، راجستھان واحد ایسی

خواتین کی یونیورسٹی ہے جو مردوں کو بھی داخلہ دیتی ہے۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ خواتین کی یونیورسٹی میں مرد پڑھ رہے ہیں، امید ہے کہ آنے والی تحقیقات اس پر بھی نظر ڈالے گی۔

Q 5: مختلف اقسام کی یونیورسٹیوں کی فاصلاتی تعلیم میں شرکت کتنی ہے؟

جدول 5: مختلف اقسام کی یونیورسٹیاں

یونیورسٹیوں کی قسم	یونیورسٹیوں کی تعداد و فیصد
اسٹیٹ پبلک یونیورسٹی	61 (51.26%)
اسٹیٹ پرائیویٹ یونیورسٹی	14 (11.76%)
اسٹیٹ اوپن یونیورسٹی	14 (11.76%)
سنٹرل یونیورسٹی	12 (10.08%)
ڈیڈ یونیورسٹی- پرائیویٹ	6 (5.04%)
ڈیڈ یونیورسٹی گورنمنٹ	6 (5.04%)
قومی اہمیت کا ادارہ	4 (3.36%)
اسٹیٹ پرائیویٹ اوپن یونیورسٹی	1 (0.84%)
سنٹرل اوپن یونیورسٹی	1 (0.84%)
مجموعی کل	119 (100.00%)
Source: AISHE data 2019-20	

جدول 5 میں فاصلاتی تعلیم دے رہے اداروں کے طرز پر ایک نظر ڈالی گئی تو اس میں ہر طرح کے ادارے جیسے ریاستی عوامی و نجی (پبلک و پرائیویٹ) یونیورسٹی، ریاستی و قومی اوپن یونیورسٹی، سینٹرل یونیورسٹی، گورنمنٹ اور پرائیویٹ ڈیڈ یونیورسٹی، قومی اہمیت کے ادارے جیسے سبھی ادارے شامل ہیں۔ ایس۔ داس (۲۰۰۷ء) نے لکھا ہے حکومت کی ذمہ داری کو مولانا آزاد نے بہت بہترین انداز سے اس طرح کہا ہے کہ کوئی ریاست اس وقت تک اپنی ذمہ داری ادا کرنے کا دعویٰ نہیں کر سکتی جب تک کہ وہ تعلیم کے حصول اور خود کی بہتری کے لیے ہر ایک فرد کے لیے ذرائع فراہم نہ کرے، اسی پس منظر میں تجزیے سے محقق کو یہ پتا چلا کہ فاصلاتی تعلیم دینے والے اداروں میں سب سے زیادہ ریاستی ۵۱.۲۶ فی صد پبلک یونیورسٹیوں کا حصہ ہے، جو نصف سے بھی

زیادہ ہیں (خاکہ 7)۔ تعلیم کنکرنٹ لسٹ (Concurrent list) میں ہے، جس میں مرکزی اور ریاستی حکومتوں کو ذمہ داری لینی چاہئے اور جدول 5 سے پتہ چلتا ہے کہ نہ صرف حکومت بلکہ عوام بھی اس میں شرکت کر رہی ہے۔

خاکہ 7: مختلف اقسام کی یونیورسٹیاں

6Q: علاقائی اعتبار سے مختلف اقسام کی یونیورسٹیوں کے علاقائی مراکز (ریجنل سینٹرز) کے قیام کی شرکت کیسی ہے؟

جدول 6: علاقائی سطح پر ریجنل سینٹرز اور یونیورسٹیوں کی اقسام

قسم	علاقائی مراکز کی تعداد کا مجموعہ	مراکز شہری	دیہی	کل تعداد
اسٹیٹ اوپن یونیورسٹی	79	14	93	(27.03%)
سنٹرل اوپن یونیورسٹی	68	0%	68	(19.77%)
اسٹیٹ پبلک یونیورسٹی	29	83	112	(32.56%)
سنٹرل یونیورسٹی	28	4	32	(9.3%)
	(8.14%)	(1.16%)	(4.07%)	(22.97%)

17	(0%)	17	ڈیڈ یونیورسٹی- گورنمنٹ
(4.94%)		(4.94%)	
11	5	6	ریاستی نجی یونیورسٹی
(3.2%)	(1.45%)	(1.74%)	
7	1	6	ڈیڈ یونیورسٹی- پرائیویٹ
(2.03%)	(0.29%)	(1.74%)	
4	2	2	قومی اہمیت کا ادارہ
(1.16%)	(0.58%)	(0.58%)	
0(0%)	0(0%)	(0%)	اسٹیٹ پرائیویٹ اوپن
344	109	235	مجموعی کل
(100%)	(31.69%)	(68.31%)	

پورے ملک میں کل ۱۱۹ یونیورسٹیاں ہیں، جو فاصلاتی تعلیم فراہم کر رہی ہیں اور جدول کے مطابق ان کے ۳۴۴ علاقائی مراکز قائم ہیں۔ ان میں سب سے زیادہ مراکز (سنٹرز) ریاستی پبلک یونیورسٹیوں کے پاس ہیں یعنی ۳۲.۵۶ فی صد، اسٹیٹ اوپن یونیورسٹی کے پاس ۲۷.۰۳ فی صد اور سینٹرل اوپن یونیورسٹی کے پاس ۱۹.۷۷ فی صد سنٹرز ہیں، اسٹیٹ پرائیویٹ اوپن یونیورسٹی اور انسٹیٹیوٹ انڈراسٹیٹ کے پاس کوئی ریجنل سنٹرز نہیں ہے۔

اسٹیٹ پبلک یونیورسٹیوں میں کل تعداد کے ۲۴.۱۳ فی صد علاقائی مراکز (ریجنل سنٹرز) دیہی علاقوں میں ہیں جو کہ دیہی علاقوں کے علاقائی مراکز (ریجنل سنٹر) کا ایک بڑا حصہ ہے۔ شہری علاقوں میں علاقائی مراکز (ریجنل سنٹرز) کی کثیر تعداد ریاستی اوپن یونیورسٹی (۲۲.۹۷ فی صد)، مرکزی اوپن یونیورسٹی (۱۹.۷۷ فی صد)، ریاستی پبلک یونیورسٹی (۸.۴۳ فی صد) میں بالترتیب موجود ہیں۔ اس تجزیے سے پتہ چلتا ہے کہ علاقائی مراکز (ریجنل سنٹرز) کے قیام میں شہری علاقوں کو ترجیح دی جا رہی ہے۔ اگر اس تجزیے کو طلبہ کے مقام یا علاقائیت کے تجزیہ جدول 3 اور نقشہ (خاکہ 5) سے جوڑ کر دیکھا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ طلبہ کی کثیر تعداد شہری علاقے سے ہے اس لیے علاقائی مراکز (ریجنل سنٹر) کا قیام بھی شہری علاقوں میں ہو رہا ہے۔

خاکہ 8: علاقائی سطح پر ریجنل سینٹرز کے قیام کے اعتبار سے مختلف اقسام کی یونیورسٹیوں کا حصہ

خاکہ 8 میں اس تجزیہ سے یہ پتہ چلتا ہے کہ سب سے زیادہ (۶۸) علاقائی مراکز (ریجنل سینٹرز) مرکزی اوپن یونیورسٹی یعنی IGNOU کے پاس ہیں جو کل علاقائی مراکز (ریجنل سینٹرز) کا ۱۹.۷۷ فی صد ہے، جبکہ بقیہ تقریباً ۸۰ فی صد علاقائی مراکز (ریجنل سینٹرز) باقی تمام یونیورسٹیوں یعنی ۱۱۸ یونیورسٹیوں کے پاس ہیں۔

Q7: خصوصی مضامین میں فاصلاتی تعلیم دے رہی یونیورسٹیوں کی تعداد کیا ہے؟

جدول 7: مختلف مضامین کی یونیورسٹیوں کی تعداد

تعداد	خصوصی مضامین (سپیشلائزیشن)
4	زراعت
3	تکنیکی
3	سنسکرت
3	قانون
3	زبان
2	ویٹرنری
1	خواتین یونیورسٹی
1	ویڈیو

1	ٹیکنیکل/میڈیکل
1	کھیل/یوگا/جسمانی تعلیم
1	دیہی
1	طبی (میڈیسن)
3	انتظام (تمام متعلقہ)
1	فاصلاتی تعلیم
1	آرٹس اور سائنس
90	کوئی سپیشلائزیشن نہیں
119	مجموعی کل

source:AISHEdata2019-20

جدول 7 سے پتہ چلتا ہے کہ ویسے تو عمومی (جنرل) مضامین میں تعلیم دے رہی یونیورسٹیوں کی تعداد کل تعداد (۱۱۹) میں سے ۹۰ ہیں جو کل تعداد کا ۷۵ فی صد سے بھی زیادہ ہے۔ داس (۲۰۰۷) نے مولانا آزاد کے قول کا ذکر کیا ہے، جو یہاں ضروری ہے، ”ہر فرد کو ایک ایسی تعلیم حاصل کرنے کا حق ہے جو اسے اپنی صلاحیتوں کو ترقی دینے اور ایک مکمل انسانی زندگی گزارنے کے قابل بنائے۔ ایسی تعلیم ہر شہری کا پیدائشی حق ہے۔“ یعنی اس قول کے مطابق ہر مضمون کو تعلیم کا حصہ ہونا چاہئے، لیکن یہ جاننا ضروری ہے کہ کیا ہر طرح کا مضمون فاصلاتی تعلیم میں پڑھانے کی اجازت ہے۔ اس لئے یوجی سی (او ڈی ایل) کے ۲۰۱۷ء کے اصول و ضوابط (ریگولیشن) کو جانچا گیا جس کے مطابق پوسٹ گریجویٹ سطح، انجینئرنگ، میڈیسن، ڈینٹل، فارمیسی، نرسنگ، آرکیٹیکچر، فزیوتھراپی کے پروگراموں کو فاصلاتی تعلیم میں چلانے کی اجازت نہیں ہے۔ اس کے باوجود بھی جب یونیورسٹیوں کے خصوصی مضامین (اسپیشلائزیشن) کو دیکھا گیا تو وہ ان میدانوں میں پروگرامز مہیا کر رہے تھے۔ اب یہ سوچنے والی بات ہوگی کیا یہ یونیورسٹی کے اصول و ضوابط (ریگولیشن) کی تعمیل نہیں کر رہے ہیں؟ محقق قارئین کو اس ضمن میں مزید تحقیق کی دعوت دیتے ہیں۔

5.0 نتائج

اس تحقیق سے پتہ چلا کہ ملک کے سبھی حصوں میں فصلاتی تعلیم رائج ہے۔ فصلاتی تعلیم یونیورسٹیوں اور یونیورسٹیوں کے نظامت فصلاتی تعلیم سے دی جا رہی ہے۔ مختلف ریاستوں میں اداروں کی تعداد اور اس میں پڑھنے والے طلبہ کی تعداد مختلف ہے۔ دونوں صنفوں کے تعلیمی اداروں یعنی عام تعلیمی اداروں کی تعداد زیادہ ہے اور یہ ادارے شہروں میں کثیر تعداد میں ہیں جہاں ان میں تعلیم حاصل کرنے والے بھی کثرت سے ہیں۔ فصلاتی تعلیم میں لڑکیاں خصوصی خواتین کے اداروں کی بنسبت عام اداروں میں تعلیم حاصل کر رہی ہیں۔ سوائے چند یونیورسٹیوں کے سبھی یونیورسٹیوں میں دیہی و شہری علاقوں میں علاقائی مراکز (ریجنل سینٹرز) قائم ہیں۔ ڈی۔ای۔بی کے قوانین کے مطابق یہ یونیورسٹیاں مختلف مضامین میں فصلاتی تعلیم دے رہی ہیں اور کچھ یونیورسٹیاں تو اپنی مہارت کے مضامین بھی رکھتی ہیں، جن میں وہ خصوصی تعلیم دے رہی ہیں۔

Works Cited

1. Das, Suranjan, "The Higher Education in India and the Challenge of Globalisation." Jstor, Apr. 2007
 2. DEB, UGC. "Open and Distance Learning – ODL Regulation." DEB, UGC, 2020, <https://deb.ugc.ac.in/DEB/Regulations>. Accessed 1 Oct. 2022.
 3. DEC, IGNOU, and IGNOU DEC. Recognition of ODL Institution, Handbook 2009. 2009, <https://deb.ugc.ac.in/pdf/RecognitionODLINstitutionsHandbook2009.pdf>. Accessed 9 Oct. 2022.
 4. GoI, and AISHE. "All India Survey on Higher Education 2018–19." Ministry of Education, Ministry of Education, GoI, 2019, https://www.education.gov.in/sites/upload_files/mhrd/files/statistics-new/AISHE%20Final%20Report%202018-19.pdf. Accessed 9 Oct. 2022.
 5. GoI, and UGC. University Grants Commission) Open and Distance Learning Programmes and Online Programmes (Regulations, 2020. 4 Sept. 2020, <https://deb.ugc.ac.in/Uploads/20200906.pdf>. Accessed 9 Oct. 2022.
 6. Government of India, and GoI The Gazette of India. University Grants Commission (Open and Distance Learning) Regulations, 2017. 2017, <https://deb.ugc.ac.in/pdf/ODLRegulations2017.pdf>. Accessed 9 Oct. 2022.
 7. Ministry of Education, GoI, and AISHE. "All India Survey on Higher Education 2019–20." AISHE, MoE, 2020, https://www.education.gov.in/sites/upload_files/mhrd/files/statistics-new/aishe_hi.pdf. Accessed 9 Oct. 2022.
 8. Patel, Mushtaq Ahmed. Women Participation in Higher Education Institutions in India – An Analysis. Unpublished, (2022).
 9. Patel, Mushtaq Ahmed, and Mohasina Anjum Ansari. "The Issues and Challenges in Distance Education." National Journal of Extensive Education and Interdisciplinary Research, vol. II, no. 1, Jan. 2014, pp. 57–61.
-
-

10. UGC, and UGC. “ University Grants Commission) Open and Distance Learning Programmes and Online Programmes (Regulations, 2020. ”Ministry of Education, Ministry of Education, GoI, 2020, [https://:deb.ugc.ac.in/Uploads/20200906.pdf](https://deb.ugc.ac.in/Uploads/20200906.pdf). Accessed 8 Oct. 2022.
11. University Grants Commission Administrator. New Brochure. Cdr. UGC, 2012, <http://14.139.60.153/bitstream/123456789/323/1/Doc-HIGHER%20EDUCATION%20IN%20INDIA%20AT%20A%20GLANCE.pdf>. Accessed 13 Oct. 2022.

رابطہ

Correspondence

Prof. Mushtaq Ahmed I. Patel

Professor of Education,

Directorate of Distance Education,

Maulana Azad National Urdu University,

Gachibowli, Hyderabad-500032

Mob: 9440028488

Email: patelmushtaq04@gmail.com